

O‘SMIRLARNI HISSSIY-IRODAVIY RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK USULLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Aziz Sa’dullayev Akmal o‘g‘li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o‘qituvchisi

Zarnigor Ismoilova Tolib qiz

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM maktabgacha ta`lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada o‘smirlarning hissiy-irodaviy rivojlantirish va psixologik tahlilni empirik o‘rganish natijalari taqdim etilgan va tahlil qilingan. O‘smirlardagi psixologik holatlarni turlari, darajalari va tarkibiy qismlari o‘rganilgan va tavsiflangan O‘smirlarda kuzatiladigan psixologik o‘zgarishlar, bu o‘zgarishlarning hissiy irodaviy holatga ta`siri va psixologik yondashuv orqali ijobiy holatlarni shakllantirish. Profilaktika usullarni tanlash va samarali foydalanish bilan bog‘liqlik mavjudligi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi.

Kalit so‘lari: o‘smir, muvaffaqiyat, intilish, mashg‘ulotlar, xavotirlanish, qat’iyatlilik, mas’uliyatlilik, yengib o‘tish, ichki nazorat, his-tuyg‘u, iroda, motiv, g‘alaba, rag‘batlantirish, jazo, madad istagi.

Аннотация. В статье представлены и анализируются результаты эмпирического исследования эмоционально-волевого развития и психологического анализа подростков. Изучены и описаны виды, уровни и компоненты психологических состояний у подростков. Профилактика позволяет сделать вывод о наличии связи с выбором и эффективным применением методов.

Ключевые слова: подросток, успех, стремление, обучение, тревога, настойчивость, ответственность, преодоление, внутренний контроль, эмоция, воля, мотив, победа, страсть, желание поощрить, наказать, помочь.

Annotation. The article presents and analyzes the results of an empirical study of emotional-volitional development and psychological analysis of adolescents. Types, levels and components of psychological conditions in adolescents are studied and described. Prevention allows to draw a conclusion about the existence of a connection with the choice and effective use of methods.

Keywords: teenager, success, aspiration, training, anxiety, persistence, responsibility, overcoming, internal control, emotion, will, motive, victory, passion desire to encourage, punish, help.

O'smir psixologiyasi, o'smir rivojlanishining qiziqarli va murakkab olamidir. Hayotning bu davrida shaxsning faol shakllanishi, hissiy holat va tashqi dunyo bilan munosabatlari sodir bo'ladi. O'smirlik rivojlanishining ba'zi xususiyatlari: Balog'at yoshi: Bu bosqich bola rivojlanishining barcha bosqichlari ichida eng qiyini hisoblanadi. O'smirlar bolalardan kattalarga "o'zgarish" ni boshdan kechirishadi. Ular jismoniy, intellektual va axloqiy o'zgarishlarga duch kelishadi. Ta'lim faoliyati talablarning kuchayishi bilan murakkablashadi, o'smirlar mustaqil fikrlash, tahlil qilish va fikr yurita boshlaydilar. Qo'zg'olon va o'zlikni qidirish: O'smirlar ko'pincha ichki isyonni boshdan kechiradilar va o'zlarini tushunishga intiladilar. Ular isyon va maksimalizm notalarida namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan o'zlarining shaxsiyatini qidirmoqdalar. O'smirlar ham balog'at yoshiga duch kelishadi, bu esa bu davrni murakkablashtiradi. O'smirlik 10-11-14-15 yoshda bo'lib, bu davrda bolalarda yangi xususiyatlar va o'zlarining turli xil psixologiyasi shakllanadi. Siz allaqachon kattalar kabi o'smirlar bilan gaplashib, ularning ongiga murojaat qilishingiz mumkin, lekin ayni paytda siz bolalar bilan muloqot qilishda bo'lgani kabi, bir xil narsani bir necha marta takrorlashingiz kerak. O'smirlik - bu qiyin yosh, bu erda ota-onalar farzandlari bilan aloqani yo'qotishi va samarasiz nizolarga kirishishi oson. Boshqa tomondan, ota-ona talablarining yetishmasligi - kelishuv - kelajakdagi muammolar bilan to'la. O'smirlar bilan suhbatlashish kerak, hatto ularning muloqot uslubi ota-onalar uchun nomaqbul bo'lsa ham. Biz, ota-onalar sifatida qabul qilinishi mumkin bo'lmagan narsalarga "yo'q" deyish uchun kuch va jasoratga ega bo'lishimiz kerak. O'smirlar impulsiv qarorlar qabul qilishga moyil - ota-onalar bunga qat'iy to'siq qo'yishlari kerak, shu bilan birga o'z qarorlarida muvozanat va o'smirlar bilan o'z niyatlarini bemalol muhokama qilishga tayyorligini ko'rsatishi kerak.

Zamonaviy dunyo - bu yuqori tezliklar dunyosidir. O'smirlar - bu qiyin yosh, ular tashqaridan biror narsaning qo'llanilishiga e'tiroz bildiradilar va o'z erkinligi uchun kurashishga tayyor. O'smirlar kattalardek ko'rishni juda xohlashadi va bolalar kabi muomala qilishdan qattiq norozi bo'lishadi. O'sib borayotgan bola uchun ota-onaning haddan tashqari tashvishi uning mustaqilligining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. O'zini boshqarishni o'rganishi uchun bolaning o'ziga nazorat funksiyalarini bosqichma-bosqich o'tkazish bilan tizimli nazorat oqilona alternativa bo'lishi kerak. Bugungi kunda ijtimoiy muhit har qachongidan ham beqaror: turli xil ortiqcha yuklar

va stresslar, hayotning keskin ritmi allaqachon zamonaviy insonlar uchun odatiy holga aylangan. Bu holat insonning shaxsiy fazilatlariga bir qator yangi talablarni qo'yadi, unumli hayot uchun o'zida mavjud resurslaridan maksimal darajada foydalanishga majbur qiladi. Odamlar hissiy holatdan foydalanish qobiliyatining etishmasligi bilan bog'liq bir qator muammolarga duch keladi. O'smirlik - bu hissiy tajribalarning kuchayishi davri hisoblanadi. O'smirning his-tuyg'ulari turli xil ko'rinishlar bilan tavsiflanadi. O'smirlarning hissiy va irodaviy rivojlanishi ularning voyaga etishining muhim jihatlari hisoblanadi. S. Ya. Samulkinning aytishicha, ixtiyoriy yoki irodaviy harakat oldindan qo'yilgan maqsad asosida bizning xohishimiz bilan bo'lgan faollikdir. Bu harakat bizning o'zimiz bilan bog'liq va u ongli ravishda zo'r berishimiz natijasida sodir bo'ladi. Bunday faollikda inson o'zining irodasini namayon etadi [1]

Insonlar o'z faoliyati natijasi uchun mas'uliyatni tashqi sabablarga yoki o'ziga yuklash moyilligiga qarab farqlanishadi. Bunday sifatlar nazoratni lokallashtirish deyiladi. O'z xatti-harakati uchun mas'uliyatni tashqi sabablariga yuklaganda nazoratning tashqi (eksternal) lokallashtirilishi to'g'risida fikr yuritiladi. Bu toifaga mansub shaxslar o'zining qoniqarsiz xatti-harakatini turli bahonalar bilan izohlaydi. O'z xatti-harakati uchun o'zini mas'ul deb bilsa, unda nazoratning ichki (internal) lokallashtirish ustun deb hisoblash uchun asos bor. Nazoratning ichki lokallashtirilishi xos bo'lgan odamlar maqsadga erishishda ancha ma'suliyatli, izchil o'z-o'zini tahlil qilishga moyil hamda mustaqil bo'lishliklari aniqlangan. [2]

Hayotning ushbu davrida jismoniy, intellektual va hissiy salohiyatning faol rivojlanishi sodir bo'ladi, bu o'smirlarni tashqi ta'sirlar va stressli vaziyatlarga ayniqsa zaif qiladi. Hissiy rivojlanish hissiy barqarorlikni shakllantirish, empatiya qobiliyatini va hissiy intellektni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu o'smirlarga o'zini va boshqalarni yaxshiroq tushunishga, his-tuyg'ularini va munosabatlarini samarali boshqarishga yordam beradi. O'smirlar rivojlanishida psixologik usullardan foydalanish samaradorligi ko'p jihatlarni o'z ichiga olgan murakkab masaladir. Psixologik usullar o'smirlarning ijtimoiy va hissiy xususiyatlariga, shuningdek, ularning intellektual rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, video o'yinlar va ijtimoiy media kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish o'smirlarga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bir tomondan, video o'yinlar vizual xotirani, fazoviy yo'naltirishni va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Boshqa tomondan, ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanish tajovuzkor va dushmanona xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin. Loyiha faoliyati orqali o'smirlarning ijodiy tafakkurini

rivojlantirishga qaratilgan usullar ham mavjud bo‘lib, ular intellektual o‘shni rag‘batlantirish va o‘zini namoyon qilishda samarali bo‘lishi mumkin. Shuni ta’kidlash kerakki, psixologik usullarning samaradorligi ko‘plab omillarga, jumladan, o‘smirning individual xususiyatlariga, usullarni qo‘llash sharoitiga va aralashuvni amalga oshiruvchi mutaxassislarning malakasiga bog‘liq. Psixologik tadqiqotlar inson xulq-atvorini tushuntiruvchi va bashorat qiluvchi yangi nazariyalar va usullarni ishlab chiqishga yordam beradi va turli usullarni amaliyotda qanday qo‘llash mumkinligini tushunish uchun muhimdir.

Psixoprofilaktika ishlari - o‘qituvchilarda, bolalarda, ota-onalarda yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslarda umumiy psixologik madaniyatni, bolalar bilan ishlashda yoki o‘z rivojlanishi manfaatlarida psixologik bilimlardan foydalanish istagini shakllantirish; har bir yosh bosqichida bolaning to‘liq rivojlanishi uchun sharoit yaratish; shaxsiyat va aql-idrok rivojlanishidagi buzilishlarning o‘z vaqtida oldini olish. Psixoprofilaktik ish, keng ma’noda, ruhiy farovonlik va salomatlikni saqlash, mustahkamlash va yaxshilash uchun psixologik xususiyatga ega bo‘lgan faoliyatni o‘z ichiga oladi; nevrotik kasalliklar, fobiyalar paydo bo‘lishining oldini olish; stressli ta’sirlarga qarshi turish, hissiy charchash; inson aqliy tashkilotining turli darajalarida muammolarni hal qilish: xulq-atvor, shaxsiy, ekzistensial holatlardan iboratdir. Profilaktika jarayonlari tashkil etilganda bir necha qo‘yiladigan talablarga rivoya qilish zarurdir.

➤ Ijtimoiy muhitni tashkil etish. U atrof-muhitning og‘ishlarning shakllanishiga hal qiluvchi ta’siri haqidagi g‘oyalarga asoslanadi. Ijtimoiy omillarga ta’sir qilish orqali istalmagan individual xatti-harakatlarning oldini olish mumkin. Ta’sir butun jamiyatga, masalan, deviant xatti-harakatlarga nisbatan salbiy jamoatchilik fikrini yaratish orqali yo‘naltirilishi mumkin. Mehnat ob’ekti oila, ijtimoiy guruh, maktab, sinf yoki muayyan shaxs bo‘lishi mumkin. Ushbu model doirasida o‘smirlarda giyohvandlik xulq-atvorining oldini olish, birinchi navbatda, sog‘lom turmush tarzi va hushyorlikka munosabatni shakllantirishga qaratilgan ijtimoiy reklamani o‘z ichiga oladi. Ommaviy axborot vositalari siyosati alohida ahamiyatga ega.

➤ Ishning ikkinchi shakli axborotdir. Bu biz uchun profilaktik ishning eng keng tarqalgan sohasi. Ma’ruzalar, maxsus adabiyotlarni tarqatish, suhbatlar yoki video-televidenie filmlari shaklida. Yondashuvning mohiyati - bu shaxsning konstruktiv qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshirish uchun uning kognitiv jarayonlariga ta’sir ko‘rsatishga urinish. Shu maqsadda, odatda, statistik ma’lumotlar bilan tasdiqlangan ma’lumotlar, masalan, giyohvand moddalarning salomatlik va

shaxsga zararli ta'siri haqida keng qo'llaniladi. Ko'pincha ma'lumotlar qo'rqinchli bo'lib, giyohvand moddalarni iste'mol qilishning salbiy oqibatlarini sanab o'tadi yoki deviantlarning dramatik taqdirini va ularning shaxsiy tanazzulini tasvirlaydi.

➤ Psixoprofilaktik ishning uchinchi shakli ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ko'nikmalarni faol ijtimoiy o'qitishdir. Guruh mashg'ulotlari shaklida amalga oshiriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz zarur o'smirlarni hissiy-irodaviy rivojlantirishda psixologik usullardan foydalanish - bu o'smir salomatligining umumiy psixologik profilaktikasi tendentsiyasi bo'lib, u bir qator tibbiy va ijtimoiy fanlar bilan bog'liq ravishda ish olib boriladi va hamma uchun zarurdir. Ma'lumki, kasallikning oldini olish uni davolashdan ko'ra osonroqdir. Biroq, agar jarayon allaqachon boshlangan bo'lsa, psixoprofilaktika mavjud vaziyatni barqarorlashtirish uchun o'z vaqtida yechim topishi mumkin. Shu bilan birga, rivojlanishda psixologik usullardan foydalanish oddiy sog'lom odamlar bilan ham, allaqachon ruhiy kasalliklarga chalingan jamiyat a'zolari bilan ishlashga qaratiladi va muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. Mirziyoyev. Toshkent sh 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son

2. Aziz SA'DULLAYEV. (2024). ASPECTS OF FORMING VOLUNTARY QUALITIES IN OVERCOMING ANXIETY IN ADOLESCENT WRESTLERS. News of UzMU Journal, 1(1. 4), 176-179. Retrieved from <https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/2035>

3. Sa'dullayev, A. A. o'g'li. (2023). An effective way to detect computer network anomalies. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 401-404.

4. Смирнов Б. Н. Психологические механизмы эмоционально-волевой саморегуляции в спорте / Б. Н. Смирнов // Теория и практика физической культуры. 1999. - №» 12. - С. 28 – 32.

5. Саъдуллаев, А. А. ў. (2023). ЎСМИР СПОРТЧИЛАРДА ИРОДАВИЙ СИФАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСПЕКТЛАРИ. SCHOLAR, 1(8), 112–117. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/2706>

6. Басов М. Я. Воля как предмет функциональной Психологии. Методика психологических наблюдений за детьми. - М. , 2008. – С. 89.

7. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. Talqin va tadqiqotlar, (28)

8. Axmatova, G. (2023). OILANING ETNOPSIXOLOGIK KELIB CHIQUISHIDA GENDER XUSUSIYATLARNING TA'SIRI. Ilm-Fan Va ta'lim , 1 (13). <https://ilmfanvatalim.uz/index.php/ift/article/view/313> dan olingan.